

OG'ZAKI NUTQ ME'YORLARINI O'ZLASHTIRISHDA PSIXOLINGVISTIKA
INTEGRATSIYASI

Abduxalilova Marjona Bobomurod qizi

Abdulla Oripov ijod maktabi.

marjonaabdukhalilova95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12740163>

Annotatsiya. Nutq inson dunyoqarashi, fikrlash doirasi, muloqot qilish qobiliyatini ko'rsatib beruvchi muhim voqelik sanaladi. Og'zaki nutq esa shaxsdan hozirjavoblikni, nutqiy qarorlarni tez qabul qilishni talab qiladi. Og'zaki nutqni me'yorlashtirish shaxslararo muloqotning tushunarli, mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Og'zaki nutq me'yorlarini psixolingvistik aspektda o'rganish ularning yanada mukammallashishiga xizmat qiladi. Zero, psixolingvistika tilshunoslikni aynan shaxs tafakkuri prizmasidan o'tkazib tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, og'zaki nutq, me'yor, integratsiya, nutqiy jarayon.

INTEGRATION OF PSYCHOLINGUISTICS IN ADJUSTING THE STANDARDS OF
ORAL SPEECH

Abstract. Speech is considered an important reality that shows a person's worldview, range of thinking, ability to communicate. Oral speech requires a person to be present and make quick decisions. Standardization of oral speech ensures that interpersonal communication is understandable and meaningful. Studying the norms of oral speech in the psycholinguistic aspect serves to improve them. After all, psycholinguistics analyzes linguistics through the prism of individual thinking.

Key words: psycholinguistics, oral speech, norm, integration, speech process.

ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В НАСТРОЙКЕ НОРМАТИВОВ
УСТНОЙ РЕЧИ

Аннотация. Речь считается важной реальностью, которая показывает мировоззрение человека, диапазон мышления, способность к общению. Устная речь требует от человека присутствия и быстрого принятия решений. Стандартизация устной речи гарантирует, что межличностное общение будет понятным и содержательным. Изучение норм устной речи в психолингвистическом аспекте служит их совершенствованию. Ведь психолингвистика анализирует языкознание через призму индивидуального мышления.

Ключевые слова: психолингвистика, устная речь, норма, интеграция, речевой процесс.

Til muhim ijtimoiy funksiya bajarib, kishilar o'rtasidagi muloqotni ta'minlashga xizmat qiladi. Til kishilik jamiyatining keyingi taraqqiyot davriga xos bo'lib, inson ongining shakllanish davri bilan bog'liq. Shuning uchun bir qator faylasuflar tilni "ong mahsuli" sifatida e'tirof etishgan. Dastlab, tilga falsafa sohasida ta'rif berilgan. Barcha sohalar falsafa negizida shakllangan bo'lib, u fanlarning umumiy genetik manbasi hisoblanadi.

Til falsafada borliqni bilish, dunyoni anglash quroli sifatida talqin qilinadi. Ilm-fan taraqqiyoti natijasida falsafa fani tarkibidan "o'qish va yozish san'ati" ma'nosidagi grammatika fani ajralib chiqdi. Tilshunoslik maktablari shakllandi va bu soha alohida taraqqiyot qonuniyatlari asosida rivojlana boshladi. Bugungi kunga kelib, fanlarning mustaqil taraqqiyoti alohida taraqqiyot yo'lining eng yuqori nuqtasiga erishdi. Fanlar taraqqiyotida ayrim muammolar yuzaga keldiki, bu muammolarni faqatgina integrativ yondashuv asosida hal qilish mumkin bo'lib qoldi.

Demak, til va nutq munosabatida ham eng qadimgi falsafiy talqinlarga, falsafa bag'ridagi sotsiolingvistika, psixolingvistika masalalariga murojaat qillishga to'g'ri keladi. Ammo bugungi kundagi integratsiya ma'lum tajribadan o'tgan masalalar talqiniga asoslangan, sohaning taraqqiyot natijalariga tayanuvchi zamonaviy integratsion yondashuvdir.

Tilshunoslik taraqqiyotining dastlabki davrlarida til va nutq farqlanmagan bo'lsa-da, ularni alohida talqin qilishga urinishlar qadimgi tilshunoslik maktablaridayoq kuzatiladi.

Til va nutq hodisalarini farqlash arab tilshunosligida VIII–IX asrlardayoq mavjud edi.

Smirnitskiy A.I., Panfilov V.Z., Melnichuk A.S., Solnsev V.M. kabi Praga tilshunoslik maktabi vakillari til va nutq munosabatiga oid fikr-mulohaza bildirganlar. Shunday bo'lsa-da, til va nutq hodisalarini va ularga xos birliklarni amaliy jihatdan farqlash; «til» va «nutq» tushunchalariga o'ziga xos mazmun berilishi F.de Sossyur va uning izdoshlari yaratgan ta'limot bilan bog'liqdir [1:60].

Dunyo tilshunosligida olimlar Sossyur ta'limotiga tayanib, ish yuritdilar. O'zbek olimlari ham tilshunoslik nazariyasi masalalarini tahlil qilishda Sossyur qarashlariga asoslandilar.

Tilshunoslik nazariyasiga oid muhim talqinlari bilan tilshunoslik ilmida yorqin iz qoldirgan A.Nurmonov gnoseologik jihatdan til va nutqning bir-biriga nisbatan oppozitsiyadagi quyidagi belgilarini ko'rsatib o'tgan:

umumiylik – xususiylilik; abstraktlilik – konkretlik; muhim – nomuhimlik; mohiyat – hodisa; zaruriylilik – tasodiflik; sifat – miqdor. Til va nutqning ontologik jihatdan yetti belgi asosida farqlanishini qayd etgan. 1) psixik – fizik – fiziologik; virtual – aktual; imkoniyat – akt va boshqalar; 2) tizim – tekst;

tizim – funksiya; paradigmatika – sintagmatika; 3) bir xillik – har xillik; 4) invariantlilik – variantlilik; o‘zgaraslik – o‘zgaruvchanlik; barqarorlik – beqarorlik va boshq.; 5) butun – qism; 6) jarayon – kvant jarayon; 7) ong mahsuli – tafakkur mahsuli.

Til va nutqning pragmatik jihatdan quyidagi uch belgi asosida farqlanini ko‘rsatgan: 1) sotsial – individual; aloqa vositasi – aloqa jarayoni; vositalar tizimi, bu vositalarga amaliy jihatdan egalik qilish; avtomatizm – erkinlik; 2) uzual – okkazonal; 3) kod – xabar” [2:32].

Til va nutq munosabatiga oid qarashlar F.de Sossyurdan ham oldin kuzatilgan. Bu hodisalarni birinchi bo‘lib Alisher Navoiy farqlagan: Buyuk mutafakkirning til va nutqqa doir qarashlari tabiat hodisalariga uyg‘unlikda tasvirlangan. Alisher Navoiy “Muhokamat-ul lug‘atayn”da til va nutq munosabatini turli qushlarning sayrash qobiliyati umumiyliigi va tovush ohanglarining bir-biriga o‘xshamasligini qayd etgan. Demak qushlarning sayrash qobiliyati til bo‘lsa, ularning har xil ohangda sayrashi nutqdir: *Andoqki, tuyur va bahoyim va subo‘ning tillarim, har birining o‘zgacha xurush va takallumlari bor va g‘ayri mukarrar navo va tarannumlari* [3:37].

Bu fikr-mulohazalar olimlar tomonidan aytilgan Alisher Navoiy birinchi bo‘lib til va nutq hodisalarini farqlagani haqidagi qarashlarning isbotidir. O‘zbek tilshunos olimi A.Nurmonov “otabobolarimiz qoldirgan yozma yodgorliklarni sinchiklab o‘rgansak, bu asarlarda tilshunoslikning bir qancha masalalari Yevropa olimlaridan ancha oldin bayon qilinganiga guvoh bo‘lamiz” [2:11] degan edilar. A.Nurmonov Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Koshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Bobur kabi ajdodlarimizning lingvistik qarashlarini talqin qilgan [2:11].

Tilshunoslik nazariyasiga oid manbalarda til va nutq munosabatlari talqini faqat tilshunoslik nuqtai nazaridan emas, falsafa, jamiyatshunoslik, mantiq nuqtai nazaridan yondashilgan. Bu esa til va nutq munosabati talqinida integrativ yondashuv belgilarini namoyon qiladi. Tilshunoslik nazariyasiga oid xorijiy manbalarda til va nutq munosabatiga, nutqning psixolingvistik xususiyatlariga, pragmatik jihatlari e‘tibor qaratilgan. Masalan, B. Richter ingliz tilining nutqiy holatini farqlashda fikr, ifoda, tushunish jarayoniga e‘tibor qaratgan. Ingliz tilining britanlar va amerikaliklar nutqidagi ko‘rinishlarini tahlil qilgan: “Britaniyaliklar shim (trousers) kiyadilar, xonadon (flat)da yashaydilar, do‘konlarga (shops) shirinliklar (sweets) xarid qilishga boradilar. “Shim”, “xonadon”, “do‘kon”, “shirinlik” tushunchasi inglizlar ongida bir xil idrok qilingani holda britaniyaliklar nutqida trousers, flat, shops, sweets, amerikaliklar nutqida pants, apartments, stores, candies so‘zlari orqali ifodalanadi [2:11]

Til va nutq munosabati tahlilida tilshunoslik va fiziologiya integratsiyasidan foydalaniladi.

Fikr va nutq munosabati, ichki nutq masalasi, nutq mexanizmlarini tahlil etish tilshunoslikning fiziologiya va nevroptologiya bilan integratsiyasini ta'minladi. Nutqning shakllanishi, rivojlanishi, muloqotning amalag oshishi ijtimoiy hodisagina emas, balki fiziologik masala hamdir. Nutqiy qobiliyat, asosan, bo'g'iz hiqildog'ining tuzilishi tufayli yuzaga keladi.

Bo'g'iz hiqildog'i nafas oluvchi bo'g'izning kengayadigan qismidir. Uning tuzilishi o'ziga xos bo'lib, devorlari ichki tomoni shilliq parda bilan qoplangan tog'aydan iborat bo'ladi. Tovushni talaffuz qilishda bu parda ikkala tomondan qalinlashadi va markazda harakatga keladi. Bu nutq a'zosi tovush paychalari hisoblanadi. Tekshiruvlarda aniqlanishicha, har bir paycha ko'plab kichik muskullar yordamida harakatlanadi. O'pkadan chiqayotgan havo oqimi paychalarni tebranishga majbur qiladi va bu jarayon nutq tovushini hosil qiladi. Bu tovush paychalarining joylashuvi va taranglashuviga bog'liq bo'ladi. Ularni nazorat qiluvchi muskul tizimi organizmdagi eng sezgir tizim hisoblanadi. U biz chiqaradigan tovushlarni talaffuz qilish imkonini beradi. Tovush paychalarining holatiga qarab tovush sifati ham o'zgaradi. Tovush paychalari 130ga yaqin turli holatni egallashi mumkin [1:224].

Til va nutq munosabati talqinida, nutq xususiyatlarini yoritishda, nutq mexanizmini ochib berishda psixolingvistika integratsiyasi ham talab qilinadi. Psixolingvistika – psixologiya va tilshunoslik o'rtasidagi bog'lanishlar asosida hosil bo'lgan sohadir. Psixolingvistikaning o'zi integrativ fan hisoblanadi.

Psixolingvistika dunyo tilshunosligida XX asrning ikkinchi yarmidan shakllangan soha bo'lsa ham, o'zbek tilshunosligida hozirda ham yangi hisoblanadi. Chunki psixolingvistikaga doir tadqiqotlar ko'p emas. Hozirgi davrda jahonning turli mamlakatlarida psixolingvistikaga oid nazariya va metodlar mavjud. Psixolingvistika shaxs nutqni baholovchi, nutqning hosil bo'lish va eshitib his etish jihatlarini nutq faoliyatining jamiyat, shaxs rivojlanishi bilan bog'liq ravishda murakkab tizim va struktura sifatida ilmiy tadqiq etadigan sohadir. Psixolingvistikaning asosiy o'rganish mavzusi nutqning hosil bo'lishi, uning ongli ravishda eshitib his qilinishi va bolalar nutqining shakllanishidir. Psixolingvistikaning xorijdagi ta'limotiga ko'ra boshqacha ta'rif ham mavjud. "Psixolingvistika til va nutqning inson ongidagi tabiati va strukturasi ko'ra ko'zgusi" deb ta'rif beradi T.Skovel [5:4].

Psixolingvistika so'zlovchi va eshituvchi psixologiyasi, uning sharoitga bog'liqligi, matnning strukturasi bilan munosabati, turli nutq buzilishi bilan bog'liq kasalliklar (afaziya)ni ilmiy jihatdan o'rganadi.

Nutqning muloqot jarayonida o'rni og'zaki va yozma nutq tahlilida namoyon bo'ladi.

Og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar bevosita yozma nutqni rivojlantirish shartlarini ham o'z ichiga oladi. Og'zaki va yozma nutqning umumiy va o'ziga xos rivojlanish qonuniyatlari mavjud bo'lib, spetsifik xususiyatlari, taraqqiyot omillari bilan farqlanadi.

Nutqiy nuqsonlarning namoyon bo'lish sabablari va ko'rinishlari turli-tumandir. Nutqiy nuqsonni o'rganish tadqiqotchidan nafaqat lingvistika va psixologiya bilan, balki inson fiziologiyasi va tibbiyot bilan ham bog'liq bo'lgan bilimlarning majmuasini egallashni talab etadi.

Nutqiy zonalar nutqiy mexanizmlarning aniq lokallashtirilishini namoyon qiladi. Nutq mexanizmlarining mana shu ikki: nutqni ishlab chiqarish va qabul qilish mexanizmi miyamizda turli xil tizim sifatida ajratilgan va ular normal sharoitlarda o'zaro bog'liq bo'ladi. Miyaga shikast yetishi ushbu ikki nutq mexanizmining buzilishiga olib keladi. Bu esa turli afazik holatlarni yuzaga chiqaradi. Miyaning u yoki bu nutqiy mexanizmlari faoliyati buzilishiga sabab bo'luvchi zonalarining shikastlanishi bilan bog'liq nutq buzilishlari turlari *afaziya* deb nomlanadi. *Afaziya* miya qismlarining shikast topishi tufayli yuzaga kelgan nutq buzilishidir (yunoncha *a-* "inkor", *fasis-* "nutq" demakdir). Nutq buzilishlarining barchasini ham afaziyaga kiritish mumkin emas.

Nutq mexanizmlarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan nutqiy nuqsonlar til sathlaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun nutq buzilishlarini o'rganish bo'yicha logopedik ishlarni tashkil etishda ona tilining o'ziga xosligini ham inobatga olish zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, nutqida kamchiligi bor insonlar nutqini o'rganishda lingvistika integrativ fan sifatida namoyon bo'ladi.

Psixolingvistikada nutqiy ifodalarning shakllanishi va qabul qilinishi kabi psixologik qonuniyatlar o'rganilsa, neyrolingvistikada miyaga shikast yetishi natijasida nutq mexanizmlarining buzilishi va nutqda yuzaga kelgan kamchiliklar o'rganiladi. Nutq mexanizmlari harakati miya faoliyati bilan bog'liq bo'lib, nutq mexanizmlarining buzilish sabablarini bilish shaxslar nutqidagi kamchiliklarni aniqlashda va bartaraf etishda asosiy o'rin tutadi. Shuning uchun ham neyrolingvistika va psixolingvistika bir- biriga bog'liq bo'lib, neyrolingvistika psixolingvistikaning yo'nalishi sifatida talqin qilinadi [6:8-12].

Nutqiy faoliyatini o'rganish bilan shug'ullangan olim L.S.Vigotskiyning nutqqa psixologik yondashuvi asosida psixolingvistik nazariya shakllandi. V.P.Belyanin fikriga ko'ra, "Psixolingvistika nutqiy ifodalarning shakllanishi va qabul qilinish qonuniyatlari haqidagi fandir" [4:11]. Demak, nutqiy faoliyatning nutqning shakllanishi, qabul qilinishi kabi psixologik mexanizmlarini tilshunoslik bilan bir qatorda psixolingvistika fani ham tadqiq etadi.

Og'zaki va yozma nutq qonuniyatlarini o'rganishda nevroptologlar tomonidan o'rganiladigan afaziya hodisasi muhim ahamiyatga ega. Afaziyani o'rganish miyada nutqiy markazlarning joylashishini anglash imkonini beradi. Masalan, harakat afaziyasida bemor unga aytilgan nutqni tushunsa ham, so'zlarni talaffuz qila olmaydi. Bunda miyaning chap peshona pastki orqa burmalarida joylashgan Broka markazi shikastlangan bo'ladi. Agar bosh miyaning yuqori chakka burmasida joylashgan Vernike markazi shikastlansa, akustik afaziya sodir bo'ladi.

Bunday holda bemor gapira oladi, lekin nutqni tushunmaydi, unda "fonematik eshitish qobiliyati" buziladi. U so'zlarni anglab bo'lmaydigan shovqindek qabul qiladi, ma'nosiga tushunmaydi. U hamma tovushlarni eshitadi, lekin ularni umumlashtirish va ajratish qobiliyatini yo'qotadi. Bularning hammasi ikkilamchi buzilishlarga – so'zlarning noto'g'ri talaffuz qilinishiga, yozish qobiliyatining buzilishiga olib keladi. Bemor matnni qiyinchiliksiz ko'chiradi, lekin aytib turilgan matnni yoza olmaydi.

Muloqot jarayonining xususiyatlari, nutqni ifoda etish va tushunish qonuniyati nutqiy buzilishlar tahlili orqali ham aniqlanadi.

Bosh miya qopqog'i quyi qismi faoliyatining shikastlanishi nutqni qisman tushunishga olib keladi. Bunday holda semantik afaziya yuz beradi. Bemor mantiqiy grammatik munosabatlarni tushunmaydi, masalan: "otamning akasi"so'z birikmasini yoki "akamning otasi", "yoz bahordan keyin", "bahor yozdan keyin", "doira uchburchak toshda" birikmalarini farqlay olmaydi.

Miyaning peshona chakka qismlarining shikastlanishi markaz faoliyatining buzilishiga, ya'ni nutqiy elementlarning ketma-ket bog'liqligini uzluksiz ta'minlashga monelik qiladi. Bunda bemor nutqni tushunadi va o'zi gapira oladi, lekin to'liq bir gapni tuza olmaydi, hammaga ma'lum grammatik qoidalarga va kesimning bog'lanishiga rioya qila olmaydi. U uzib, telegraf usulida gapiradi.

Bu misollardan ko'rinib turibdiki, bosh miyaning funksiyasi buzilishini o'rganish tilning grammatik, fonetik, semantik jihatdan tahlil qilinishi va nutq jarayoni analizi uchun material bo'la oladi.

Nutq markazlarini o'rganish nutq jarayonini o'rganishga yo'l ochib berdi. Bu jarayonda inson ichida o'ylaydi, o'z fikrini ovoz chiqarib namoyon qilmaydi. Odatda ichki nutq eshittirib aytilgan so'zlarning oldini oladi. Ichki nutqda Broka harakati markazi to'xtab qoladi, lekin o'chmaydi. Miya ishtirokidagi jarayonda elektr to'lqinlar tarqalishi aniqdir. Hozirgi vaqtda olimlar miya tarqatadigan aloqa to'lqinlarini qayd qiladigan elektronensifalogiya apparatini ishlatadilar.

Fikrlash va nutq mexanizmini ochib berishda bu apparat katta ahamiyatga ega [1:216].

Fonetika bo'limini o'zlashtirishda fizika, sotsiologiya, akustika, anatomiya, fiziologiya, psixolingvistika, musiqa, neyrolingvistika sohalariga oid tushunchalardan foydalaniladi.

Og'zaki nutq davriy bo'lib, uning xususiyatlarini har doim ham anglab bo'lmaydi. Shu sabab og'zaki nutq me'yorlarini to'liq anglashda integrativ yondashuvdan foydalanish lozim bo'ladi. Og'zaki nutq me'yorlarini o'rganishda psixolingvistika, neyrolingvistika, fiziologiya yo'nalishlari integratsiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Xolmanova Z. Tilshunoslik nazariyasi. –Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 256 b.
2. Нурмонов А. Лингвистик белги назарияси. –Тошкент: Фан, 2008. – 47 б.
3. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. . –Toshkent, 2011. – 348 b.
4. Беянин В.П. Психоллингвистика. –М.: Флинта, 2008. – 232 с.
5. Scovel Th. Psycholinguistics. Oxford Univ. Press, 1998. – 478 p.
6. Tuxtayeva S. Neyrolingvistika – psixolingvistika yo'nalishi sifatida. Metodist. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2017. –B.8-12.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH